

РОЛЬ БИОИМПЕДАНСОМЕТРИИ В ИЗУЧЕНИИ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ

Садыкова Шахбоза Шахобиддиновна

<https://orcid.org/0009-0003-1908-1154>

Самаркандский государственный медицинский университет,

Узбекистан, г.Самарканд, ул.Амира Темура 18.

Тел: +998(66)2337175, e-mail: samgmi@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14987307>

Актуальность. По оценкам ВОЗ в 2016 году более 1,9 миллиарда взрослых старше 18 лет имели избыточный вес. Из них свыше 650 миллионов страдали ожирением (ВОЗ 2021). Поэтому ожирение можно считать новой неинфекционной «эпидемией» нашего времени.

Цель работы: оценка содержания общего и висцерального жира методом биоимпедансометрии и определение их значимости в патогенезе неалкогольной жировой болезни печени.

Материал и методы. Было обследовано 63 пациента с неалкогольной жировой болезнью печени на стадии стеатоза. Для верификации диагноза, использованы результаты общеклинических методов обследования, ультразвукового исследования печени, определения печеночных ферментов в сыворотке крови и липидного профиля (общего холестерина, липопротеинов низкой плотности, липопротеинов высокой плотности, триглицеридов) Для изучения количества жировой (общий и висцеральный жир) и мышечной массы в организме всем пациентам проведена биоимпедансометрия.

Результаты. У обследуемых пациентов выявлены достоверные изменения липидного спектра крови в сторону увеличения общего холестерина, липопротеинов низкой плотности и триглицеридов, а уровень липопротеинов высокой плотности уменьшается. При анализе данных биоимпедансометрии отмечено достоверное повышение количества общего и висцерального жира, а также - тенденция к снижению мышечной массы.

Заключение: Установлено, что развитие НАЖБП статистически значимо связано с увеличением количества жировой ткани (общего и висцерального жира) и с уменьшением мышечной массы, ассоциированных с дислипидемией. Увеличение количества жировой ткани, в том числе за счет висцерального жира, и уменьшение мышечной массы рассматриваются факторами риска в развитии НАЖБП.

Список использованной литературы:

1. Shagzatova, B. K., Tshaev, O. R., Kudratova, N. A., & Ruziev, U. S. (2022). SURGICAL METHODS OF OBESITY TREATMENTS FOR LOWERING BODY MASS INDEX. Central Asian Journal of Medicine, (1), 21-27.
2. Нажмутдинова, Д., Урунбаева, Д., Садыкова, Н., Артыкова, Д., & Кудратова, Н. (2014). Современные возможности инсулинотерапии сахарного диабета 2 типа. Журнал вестник врача, 1(4), 27-29.
3. Шагазатова, Б. Х., & Кудратова, Н. А. (2024). ДИНАМИКА ДАННЫХ АНТРОПОМЕТРИИ У БОЛЬНЫХ С ОЖИРЕНИЕМ ПОСЛЕ БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ.
4. Tshaev, O. R., Ruziev, U. S., Shagzatova, B. K., Kudratova, N. A., & Ataliev, A. E. (2020). Efficacy of Gastric Bypass in the Treatment of Obesity-Associated Carbohydrate Metabolism Disorders. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology, 14(4), 7995-8003